

A INCIDÊNCIA DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.6969864

Myrtiany Miranda Nascimento

Graduanda em Psicologia pela Universidade Mauricio de Nassau - UNINASSAU

IFMA – myrtiany@ifma.edu.br

Resumo: O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) desenvolvido por mulheres vítimas de violência doméstica foi escolhido como tema deste artigo por se tratar de um transtorno que afeta as mulheres e suas famílias, podendo, sobretudo, trazer consequências danosas à sociedade em geral. É relevante e se justifica, tendo em vista, o aumento significativo no número de violência doméstica sofrido pelas mulheres. Pesquisas realizadas com a população brasileira feminina vêm corroborando o aumento de ocorrências de violência contra as mulheres. Amostras representativas nacionais com mais de 2.500 mulheres em faixa etária de 15 anos ou mais; trazem um percentual de 43% das brasileiras que declararam ter sofrido violência (física ou sexual) praticada por um homem na vida. Mais da metade admitiu ter sofrido violência psicológica. Vale ressaltar que, mais de 50% delas afirmam ter relações sexuais sem o seu consentimento e de forma abusiva. Cumpre destacar que, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, declarou que a cada 02 minutos registra-se um novo caso de lesão corporal dolosa no Brasil. Somente no ano de 2018, 996 mulheres foram vítimas de estupro no Estado do Maranhão, e 8.038 foram vítimas de lesão corporal dolosa-violência doméstica, no Estado. Este artigo visa apontar de que forma a violência doméstica poderá ser um fator de risco podendo causar a incidência de um Estresse Pós-Traumático na vida das mulheres. Em geral a literatura e, sobretudo, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM-V, caracteriza o TEPT como a exposição a um evento traumático, agrupando-o na categoria de Transtornos Relacionados a Trauma e a Estressores. Partindo desse pressuposto, busca pesquisar a incidência desse transtorno em mulheres vítimas de violência doméstica. Dessa forma, espera colaborar com a sociedade discutindo sobre um assunto extremamente importante e sensível, em especial, para as mulheres vítimas dessas violências. Ao final, espera estabelecer, ainda que de forma incipiente, uma relação entre a incidência do TEPT em mulheres vítimas de violência doméstica.

Palavras-chave: Violência doméstica. Violência Psicológica. Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

Abstract: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) developed by women victims of domestic violence was chosen as the subject of this article because it is a disorder that affects women and their families, and can, above all, bring harmful consequences to society in general. It is relevant and justified in view of the significant increase in the

number of domestic violence suffered by women. Research carried out with the Brazilian female population has corroborated the increase in occurrences of violence against women. National representative samples with more than 2,500 women aged 15 years and over; bring a percentage of 43% of Brazilian women who reported having suffered violence (physical or sexual) practiced by a man in their lifetime. More than half admitted to having suffered psychological violence. It is worth mentioning that more than 50% of them claim to have sexual relations without their consent and in an abusive way. It should be noted that the 2019 Brazilian Yearbook of Public Security stated that every 2 minutes a new case of intentional bodily harm is recorded in Brazil. In 2018 alone, 996 women were victims of rape in the state of Maranhão, and 8,038 were victims of willful bodily harm-domestic violence in the state. This article aims to point out how domestic violence can be a risk factor that can cause the incidence of Post-Traumatic Stress in women's lives. In general, the literature, and especially the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM-V, characterizes PTSD as exposure to a traumatic event, grouping it in the category of Trauma-Related Disorders and Stressors. Based on this assumption, it seeks to investigate the incidence of this disorder in women victims of domestic violence. In this way, it hopes to collaborate with society by discussing an extremely important and sensitive subject, especially for women victims of such violence. In the end, it hopes to establish, albeit in an incipient way, a relationship between the incidence of PTSD in women victims of domestic violence.

Keywords: Domestic violence. Psychological violence. Post-Traumatic Stress Disorder.

INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher, uma das expressões da violência de gênero, reconhecida como problema de saúde pública, está muito presente na realidade brasileira e afeta sobremaneira a saúde mental e física das vítimas (TEIXEIRA; PAIVA,2021).

Mulheres agredidas por seus companheiros e ex-companheiros estão propensas a desenvolver estressores e traumas que são potencialmente devastadores, afetando suas vidas e de seus familiares e, por conseguinte, trazer consequências danosas a suas vidas.

Fonseca, Ribeiro e Leal (2012) destacam que estudos realizados pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), no ano de 2003, informam que pessoas que vivem em contexto violento, que tende à violência, dentre outros riscos relacionados à saúde têm maior probabilidade a desenvolverem estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e baixa autoestima.

No Brasil, estudo de base populacional mediu a ocorrência de violência contra as mulheres, realizado com amostra representativa nacional de 2.502 mulheres de 15

anos de idade ou mais. Nessa investigação, 43% das brasileiras declararam ter sofrido violência praticada por um homem na vida; um terço admitiu ter sofrido alguma forma de violência física, 13% sexual e 27% psicológica. Neste estudo os maridos, ex-maridos, namorados e ex-namorados configuram como os principais agressores, variando de 88% dos autores de tapas e empurrões a 79% dos perpetradores de relações sexuais forçadas (SCHRAIBER *et al.*, 2007).

Mediante tal premissa, considera-se esta pesquisa relevante e pretende-se analisar como a violência doméstica direciona, articula e necessita da implementação de práticas de prevenção no que tange ao adoecimento mental das mulheres. Pretende-se ainda contribuir para visibilizar o adoecimento psicológico e destacar da urgência e da relevância no combate às violências, considerando que está se trata de uma realidade existente e permanente na história da sociedade brasileira implicando em grandes impactos e reflexos na sociedade.

Nesta perspectiva, este artigo visa apontar de que forma a violência doméstica poderá ser considerada um fator de risco na incidência de um Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) na vida das mulheres que são violentadas, e para isto discorrerá sobre as questões da violência doméstica, patriarcado e racismo e como a exposição a situações violentas, agressivas e traumáticas poderá efetivamente contribuir para o desenvolvimento do TEPT elevando o número de mulheres em adoecimento psicológico.

DESENVOLVIMENTO

No Brasil, há dois dispositivos legais que versam sobre a violência contra as mulheres: a Lei nº 13.340/2006, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecida como Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher; e a Lei 13.104/2015, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que versa sobre o Femicídio e o inclui no rol de crimes hediondos, no Código Penal Brasileiro.

A violência contra a mulher é um problema social e de saúde pública, que consiste num fenômeno mundial que não respeita fronteiras de classe social, raça/etnia, religião, idade e grau de escolaridade (ADEODATO *et al.*, 2005).

Estudos de Ferreira *et al* (2016, p. 29) explicam que:

“[...] a violência é um fenômeno que atinge a humanidade em todos os continentes. É um fenômeno complexo e que está para além do uso da força física, pois remete a situações de dominação, exploração e

opressão de um ser humano sobre o outro, ao abuso de poder contra um indivíduo, grupo ou comunidade”.

A violência doméstica advinda do processo de subordinação, dominação e desigualdade social entre homens e mulheres estabeleceu-se na sociedade ao longo de anos através do patriarcado. Para Lerner (2019, p.350) o patriarcado é uma criação histórica formada por homens e mulheres em um processo que levou quase 2.500 até ser concluído. Calcula-se que o homem haja estabelecido seu domínio sobre a mulher há cerca de milênios (SAFIOTT, 1987, p.47).

Mas, o que é o patriarcado e em que se baseia? O patriarcado em sua definição mais ampla, significa a institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral (LERNER, 2019, p.390). E em que se baseia o patriarcado? O patriarcado se baseia na dominação do homem sobre a mulher e nas ideologias que afirmam que as mulheres são por natureza inferiores aos homens. O machismo define a ideologia de supremacia masculina, de superioridade e de crenças que se apoiam e se sustentam. Machismo e patriarcado se reforçam de forma mútua (LERNER, 2019, p.391).

Os sistemas patriarcais e machistas são fomentadores das violências domésticas, haja vista que estes se mantêm embasados na ideologia da dominação do homem sobre a mulher.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em 2021, sobre a violência contra meninas e mulheres no ano pandêmico registraram que, as Polícias Militares, por meio do número 190 receberam 694.131 ligações relativas a violência doméstica no Brasil em 2020, correspondendo a um crescimento de 16,3% a mais do último ano.

A violência doméstica e sexual tem resultado em tentativas e/ou efetivas mortes de mulheres. O crime de homicídio cometido por um homem ao ceifar a vida de uma mulher por meio de violência ocorrida no contexto de gênero, lhe imputando atitudes comportamentais de menosprezo ou discriminação, única e exclusivamente, por sua condição de sexo configura-se Femicídio.

Ainda segundo registros do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2020, ocorreu um aumento de 7,1% nos crimes de feminicídio em 2019. Das 1.326 vítimas, 66,6% são mulheres negras e 89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro.

As mulheres são o alvo dessas violências o que nos faz refletir sobre um problema secular existente na sociedade. Os dados confirmam que as lesões corporais dolosas, aquelas em que o agressor tem a intenção de provocar o ato e os estupros com vítimas do sexo feminino vêm aumentando ano após ano mesmo com a aplicabilidade das leis Maria da Penha e do Feminicídio. Na violência de gênero os homens agem intencionalmente imprimindo a sua força física e reafirmando a manutenção de seu poder, sequelas deixadas pelos sistemas patriarcal e racista a que as mulheres foram e são submetidas até hoje.

Para o Direito Penal, “o dolo é a vontade livre e consciente de violar a lei (praticar os elementos objetivos do tipo penal), por ação ou omissão, com total conhecimento do agir em desacordo com a norma jurídica visando praticar uma conduta criminosa”. (DICIONÁRIO JURÍDICO).

Ferreira et al (2016, p. 29) corroboram em seus estudos que as mulheres são o alvo de violências e que estas se originaram de sistemas patriarcais e racistas impostos pelos homens ao afirmar que:

[...] Tem sido elas as principais vítimas do abuso do poder explícito do macho, com perdas e danos que afetam todo o núcleo familiar, dadas as suas vulnerabilidades sociais originárias da opressão patriarcal de gênero, racista e de classe, em que os homens estabelecem as regras e padrões de comportamentos e, por isso, impõem suas opiniões e vontades às mulheres e, se contrariados, reagem de forma agressiva, verbal ou fisicamente [...].

Pesquisas realizadas com a população brasileira feminina, vêm consolidando o aumento no número de violências sofridas pelas mulheres no Brasil. De acordo com Bueno, Bohnenberger e Sobral (2021), o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) de 2021, cumpre destacar que, somente em 2020, ano pandêmico, a violência contra meninas e mulheres teve o número alarmante de 230.160 denúncias nos 26 estados do país, ou seja, 630 mulheres procuraram as autoridades policiais todos os dias para denunciar violências sofridas. No total, 3.913 meninas e mulheres foram assassinadas neste ano.

Em estudos desenvolvidos com mulheres vítimas de violências domésticas que procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher, 76% das vítimas da amostra apresentaram grande probabilidade de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático (MOZZAMBANI *et al.*, 2011). As condições comórbidas comuns incluem transtornos depressivos, relacionados ao uso de substâncias, transtornos de

ansiedade e bipolares. Transtornos como os citados deixam as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de TEPT (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).

As síndromes depressivas são atualmente reconhecidas como um problema prioritário de saúde pública (DALGALARRONDO, 2008). Os sintomas e os transtornos devem ser estudados considerando o contexto sociocultural, simbólico e histórico em que a pessoa está inserida.

A violência contra mulheres, considerando seus cinco tipos: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial; expõe às mulheres a situações de adoecimento potencialmente traumáticas; contribuindo para o aumento dos fatores de risco e a incidência do TEPT.

Pesquisas sugerem que as violências físicas em relacionamentos íntimos são muitas vezes acompanhadas de abuso psicológico e em um terço a mais da metade dos casos por abuso sexual. Entre 613 mulheres no Japão que em algum momento foram abusadas, por exemplo, 57% sofreram todos os três tipos de abuso – físico, psicológico e sexual (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, p.89).

Sadock, Sadock e Ruiz (2017) chama a atenção ao informar que os estressores que causam o transtorno de estresse agudo e TEPT são suficientemente devastadores para afetar todas as pessoas. Afirma ainda que eles podem surgir de experiências traumáticas incluindo agressões e estupro.

Em uma pesquisa nacional de violência contra mulheres no Canadá, por exemplo, um terço de todas as mulheres que foram fisicamente agredidas por um parceiro disseram que temiam por suas vidas em algum momento do relacionamento. Embora os estudos internacionais tenham se concentrado sobre a violência física porque é a mais fácil de ser conceituada e medida, estudos qualitativos sugerem que algumas mulheres acham o abuso e degradação psicológicos ainda mais intoleráveis do que a violência física (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, p.93).

Neste sentido, pesquisa realizada por Adeodato *et al.* (2005, p. 111), com mulheres vítimas de agressões por seus companheiros e que prestaram queixa na Delegacia da Mulher em Ceará, corroboram que, os achados gerais do estado psicológico dessas mulheres foram: 65% apresentaram escores elevados em sintomas sintomáticos; 78% em sintomas de ansiedade e insônia; 26% em distúrbios sociais; 40% em sintomas de depressão [...].

Um crescente corpo de evidências de pesquisa está revelando que compartilhar a sua vida com um parceiro abusivo pode ter um impacto profundo na saúde da mulher. A violência tem sido associada a uma série de resultados de saúde, tanto imediatos quanto a longo prazo. Apesar da violência ter consequências diretas na saúde da mulher, como lesão, ser vítima de violência também aumenta o risco de saúde

futura da mulher. Tal como acontece com o consequente uso de tabaco e álcool, sendo que uma vítima de violência pode ser considerada um fator de risco para uma variedade de doença e condições (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, p.100).

Segundo a Organização Mundial de Saúde realizada em Genebra em 2002, as consequências para a saúde comportamental e psicológica das mulheres que são vítimas de violências doméstica são: abuso de álcool e drogas; depressão e ansiedade; distúrbios alimentares; sentimento de vergonha e culpa; fobias e transtorno de pânico; inatividade física; baixa auto-estima; transtorno de estresse pós-traumático; entre outros distúrbios.

Na 16ª Conferência Nacional de Saúde realizada em 2019, dentre as propostas de consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) destaca-se a seguinte: “Defender os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres sobre sua saúde e sua vida, visando: a) redução das violências sexual, obstétrica e doméstica [...]” (BRASIL, 2019, p. 47).

A definição de transtorno mental descrita no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM – V) diz:

Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento do indivíduo ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão associados a sofrimento ou incapacidade significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 64).

O novo DSM –V apresenta os seguintes critérios diagnósticos para categorizar o TEPT:

Exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual ou uma (ou mais) das seguintes formas: 1. Vivenciar diretamente o evento traumático. 2. Testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas. 3. Saber que o evento traumático ocorreu com um familiar ou amigo próximo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 315).

Nessa ótica percebe-se a complexidade do TEPT dentro de um seio familiar quando uma mulher se encontra em violência doméstica e vivencia maus-tratos físicos, agressões psicológicas ou de natureza patrimonial, sexual e moral.

A violência contra a mulher (VCM) se tornou um problema de saúde pública. Afirmação corroborada por Santeiro, Schumacher e Souza (2017, p. 403):

Na atualidade, a VCM tem sido entendida como tópico de saúde pública, multifacetado e multicausal. Por essa natureza, ela tem demandado a criação de leis, de programas e de políticas públicas específicas (por exemplo, Decreto Nº 11.340, 2006) e a consolidação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) e das Casas-Abrigo – moradia protegida às mulheres em risco.

Neste sentido, os estudos sobre saúde, associados a violência doméstica, vêm sinalizando a gravidade do problema e alertando a um combate mais efetivo para com a violência contra a mulher como forma de proteção à vida e à saúde mental das mulheres. Em um estudo piloto, Da Cruz Cassado, Galo e De Albuquerque (2003) indicam os resultados do estudo com mulheres vítimas de violência doméstica por meio de entrevistas, apontaram a incidência elevada de TETP. Pesquisas realizadas com mulheres vítimas de violência doméstica corroboram que, frequentemente as vítimas sofriam agressões físicas com lesões severas e ameaças de morte. Fato este, que pode contribuir para uma maior incidência do TETP e que tem como característica que quanto mais grave e duradouro o evento traumático, maiores são as chances de desenvolver o transtorno. (MOZZAMBANI *et al.*, 2010).

Apesar de timidamente estudos estarem sendo desenvolvidos, pesquisas estão sendo realizadas e sugerem que a violência doméstica está associada à percepção negativa da saúde mental da mulher. Fato este, que pode refletir na incidência de um TETP e trazer implicações a vida das mulheres e de seus familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso, portanto, romper com ideias patriarcais e racistas ainda sustentadas e alimentadas pela sociedade cujo único objetivo é de dominação e poder dos homens sobre as mulheres e de brancos sobre negros. O Estado precisa intensificar os programas e projetos criados voltados às mulheres, ou seja, é necessário que estes programas sejam alimentados com recursos financeiros e recursos humanos para que possam ser de fato implementados. Precisamos efetivamente que as mulheres tenham seu lugar garantido no espaço público. Precisamos de mulheres negras participando mais ativamente da política, representando este segmento que tem singularidades e lutas específicas e que por isso precisam ser representadas por si mesmas. Para que assim possamos ter mais políticas públicas voltadas as questões das mulheres, sobretudo para questões voltadas à saúde física e mental destas. Para que as mulheres, tenham o direito mais importante e legalmente preservado: o direito de permanecerem vivas.

Por fim, sabe-se que combater a desigualdade de gênero, combater práticas racistas não é uma tarefa fácil porque o patriarcado e o racismo advêm de uma lógica de dominação, mas que já não encontra mais respaldo nas relações sociais. É importante ressaltar que a manutenção de comportamentos patriarcais e racistas refletem e contribuem para termos uma sociedade onde todos os dias mulheres sejam vítimas de violência doméstica e sexual e expostas ao adoecimento físico e psicológico.

Ainda se tem pouco registros de pesquisas especificamente voltados para as consequências psicológicas que a violência contra a mulher pode causar; o que é de fato importante, que precisamos sensibilizarmos para o problema da violência doméstica que vai para além dos números, e alertar quanto a necessidade de pesquisas quanto aos danos à saúde psicológica das vítimas da violência doméstica e o que isso pode causar para suas famílias e a sociedade em geral.

REFERÊNCIAS

ADEODATO, V; CARVALHO, R. R; SIQUEIRA, V. R; SOUZA, F. G. M. Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. **Revista de saúde Pública**, v. 39, p. 108-113, 2005. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rsp/a/kbLB4v3hdrn3fCvDfrKv3Hx/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 27 ago. 2021.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. Tradução Maria Inês Corrêa Nascimento et al. Porto Alegre: Artmed Editora, 2014.

BRASIL, Presidência da República; Secretária-Geral; Lei nº 13.340 de 07 de agosto de 2006.2006a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 02 maio de 2021.

BRASIL, Presidência da República; Secretária-Geral; Lei nº 13.104 de 07 de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm>. Acesso em: 02 maio de 2021.

BUENO, S; BOHNENBERGER, M; SOBRAL, I. **A violência contra meninas e mulheres no ano pandêmico**, 2021. Disponível em: <<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/6-a-violencia-contra-meninas-e-mulheres-no-ano-pandemico.pdf>>. Acesso em: 30 out. 2021.

DA CRUZ CASSADO, D; GALLO, A. E; DE ALBUQUERQUE, L. C. Transtorno de Estresse Pós-Traumático em mulheres vítimas de violência doméstica. **Revista de Psicologia da UNESP**, v. 2, n. 1, p. 10-10, 2003. Disponível em: <

<https://seer.assis.unesp.br/index.php/psicologia/article/view/1045>>. Acesso em: 01 jun. 2021.

DALGALARRONDO, P. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

DICIONÁRIO JURÍDICO. Disponível em: <
<https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/909/Dolo>>. Acesso em: 18 maio 2021.

FERREIRA, Maria M. et al. Direitos iguais para sujeitos de direito: empoderamento de mulheres e combate a violência doméstica. **São Luis: Edufma**, p. 29, 2016.

FONSECA, D. H; RIBEIRO, C. G; LEAL, N. S. B. Violência doméstica contra a mulher: realidades e representações sociais. **Psicologia & Sociedade**, v. 24, p. 307-314, 2012. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/psoc/a/bJqkynFqC6F8NTVz7BHNT9s/?lang=pt&format=html>>
. Acesso em: 07 mar. 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Disponível em: <
<https://forumseguranca.org.br/>>. Acesso em: 30 de jun 2021.

LERNER, Gerda. **A criação do patriarcado**: história da opressão das mulheres pelos homens. Editora Cultrix. 2019.

MOZZAMBANI, A. C. F; RIBEIRO, R. L; FUSO, S. F; FIKS, J. P. Gravidade psicopatológica em mulheres vítimas de violência doméstica. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 33, n. 1, p. 43-47, 2011. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/rprs/a/6ff7h4s6GQ7gqFrhDTZFmrM/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 30 nov. 2021.

SCHRAIBER, L. B; D' OLIVEIRA, A. F; FRANÇA-JUNIOR, I; DINIZ, S; PORTELLA, A. P; LUDERMIR, A. B; VALENÇA, O; COUTO, M. T. Prevalência da violência contra a mulher por parceiro íntimo em regiões do Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 41, n. 5, p. 797-807, 2007. Disponível em
<<https://www.scielo.br/j/rsp/a/8G54ZFwvFgLQsQtmKtFvtYt/?lang=pt>>. Acesso em: 27 nov. 2021.

SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A.; RUIZ, P. **Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica**. Tradução Marcelo de Abreu Almeida et al. Porto Alegre: Artmed, 2017.

SAFFIOTI, Heleiith. **O poder do macho**. São Paulo. Editora Moderna, 1987.

SANTEIRO, T. V; SCHUMACHER, J. V; SOUZA, T. M. C. Cinema e violência contra a mulher: contribuições à formação do psicólogo clínico. **Temas em Psicologia**, v. 25, n. 2, p. 401-413, 2017. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-389X2017000200001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 set. 2021.

TEIXEIRA, J. M. S; PAIVA, S. P. Violência contra a mulher e adoecimento mental: Percepções e práticas de profissionais de saúde em um Centro de Atenção Psicossocial. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 31, n. 2, p. 1-21, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/physis/2021.v31n2/e310214/pt/>>. Acesso em: 26 dez. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. World report on violence and health: summary Geneva: 2002. Disponível em: <https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf> . Acessado e, 23 de mar 2022.